

<https://10.5281/zenodo.15181206>

Ashurmatov M. K.

*O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari akademiyasi
katta ilmiy xodimi (doktorant), podpolkovnik*

HARBIY XIZMATCHILARDA EMOTSIONAL INTELLEKT RIVOJLANISHINING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Annotatsiya. Mazkur maqola xalqaro xavfsizlik masalalarining dolzarbligini va harbiy xizmatchilar uchun emotsional intellektning ahamiyatini yoritib beradi. Emotsional intellekt nafaqat his-tuyg'ularni boshqarish, balki murakkab vaziyatlarda to'g'ri qarorlar qabul qilishda muhim omil hisoblanadi. Maqolada emotsional intellektning nazariy asoslari, uni rivojlantirishning psixologik jihatlari, shuningdek, O'zbekiston va dunyo olimlarining ushbu sohada ilmiy izlanishlari yoritilgan. Ushbu yondashuv harbiy sohada shaxslararo munosabatlarni mustahkamlash va zamonaviy talablarni qondirishda muhim ahamiyatga ega ekani ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: emotsiya, emotsional intellekt, o'zini o'zi anglash, o'z o'zini nazorat qila olish, ijtimoiy xushyorlik, munosabatlarni boshqarish, psixika, empatiya, shaxslararo munosabat.

PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT IN MILITARY PERSONNEL

Abstract. This article highlights the relevance of international security issues and the importance of emotional intelligence for military personnel. Emotional intelligence is a crucial factor not only in managing emotions but also in making sound decisions in complex situations. The article presents the theoretical foundations of emotional intelligence, its psychological aspects of development, and scientific research conducted by Uzbek and international scholars in this field. It emphasizes that this approach plays a significant role in strengthening interpersonal relationships in the military sphere and meeting modern demands.

Keywords: emotions, emotional intelligence, self-awareness, self-control, social well-being, relationship management, psychology, empathy, interpersonal relationships.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Аннотация. Данная статья освещает актуальность вопросов международной безопасности и значимость эмоционального интеллекта для военных. Эмоциональный интеллект является важным фактором не только в управлении эмоциями, но и в принятии правильных решений в сложных ситуациях. В статье представлены теоретические основы эмоционального интеллекта, его психологические аспекты развития, а также научные исследования узбекских и мировых учёных в данной области. Подчёркивается, что данный подход играет важную роль в укреплении межличностных отношений в военной сфере и в удовлетворении современных требований.

Ключевые слова: эмоции, эмоциональный интеллект, самосознание, самоконтроль, социальное благополучие, управление отношениями, психология, эмпатия, межличностные отношения.

KIRISH

Ayni paytda jahondagi vaziyat shiddat bilan o'zgarib, dunyoning ayrim mintaqalarida ahvol keskinlashib, turli xavf-xatarlarning ortib borayotgani xalqaro va mintaqaviy vaziyatni har tomonlama tahlil va bashorat qilishni, mamlakatimiz xavfsizligi barqarorligini ta'minlash, Qurolli Kuchlarimizning jangovar tayyorgarligi va salohiyatini oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni ko'rishni talab etmoqda [1].

Harbiylik kasbi sharaflil va mashaqqatli bo'lib, u harbiylardan har qanday vaziyatga tayyor turish, og'ir paytlarda mustahkam va barqaror axloqiy-ruhiy holatga ega bo'lishni talab etadi. Bu esa harbiy xizmatchilarda emotsional intellektning rivojlanganligi darajasi bilan bevosita bog'liqdir. Murakkab muammoli vaziyatlarga to'la hayotda shaxs o'z emotsiyalarini nafaqat tushuna olishi balki boshqara olishi hamda o'zgaralar his-tuyg'usiga ham xayrixoh bo'la olish ko'nikmasini shakllantirishi muhim [2].

ASOSIY QISM

Emotsional intellekt fenomenining nazariy-metodologik asoslari, emotsional intellektning kasbiy faoliyatdagi roli, turli kasb egalarida hissiy bilimdonlik namoyon bo'lishining psixologik jihatlari, harbiy sohada hissiy-irodaviy barqarorlik masalasi, mudofaviy faoliyatning nazariy-uslubiy asoslari, zamonaviy harbiy xizmatchi imijining ijtimoiy-psixologik jihatlari, bo'lajak ofitserlarda kasbiy zo'riqishlar

namoyon bo'lishining ijtimoiy-psixologik omillarining ayrim jihatlari O'zbekistonda psixolog olimlardan V.M.Karimova, L.U.Ravshanov, A.I.Rasulov, R.S.Samarov, N.S.Safayev, Sh.J.Usmanova, F.T.Shermatov, E.G.G'oziyev va boshqalar tomonidan tadqiq etilgan.

Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari olimlaridan O.I.Vlasova, L.S.Vygotskiy, A.G.Gladkix, S.P.Derevyanko, N.V.Kovriga, T.V.Kornilova, D.V.Lyusin, M.A.Manoylova, E.L.Nosenko, A.S.Petrovskaya, G.V.Yusupova va boshqalar emotsional intellekt fenomeni, uning mohiyati, emotsional intellektning psixologik komponentlari, shaxslararo munosabatlarda emotsional intellektning namoyon bo'lishi, intellekt hamda hissiy-affektiv holatlarining turli asoslarini ilmiy tadqiq etishgan. A.M.Jukov, I.Yu.Kobozev, I.S.Kovalchuk, Yu.Ye.Maryashin, A.B.Otvetchikov, M.Yu.Petrova, V.A.Ponomarenko, V.K.Semensov va boshqa olimlar izlanishlari esa bevosita harbiy xizmatchilarda namoyon bo'luvchi emotsional intellekt muammosiga, bo'lajak ofitserlarda emotsional soha shakllanishi, harbiy jamoalarda shaxslararo munosabatlar va empatik qobiliyatlar darajasi masalalariga bag'ishlangan.

Xorijlik olimlardan R.Bar-On, D.Caruso, P.Ekmann, R.Emmerling, D.Goleman, J.Cierrochi, H.Livingstone, G.Matthews, J.Mayer, G.Orme, P.Salovey, N.Holl va boshqalar tomonidan emotsional intellektga doir yondashuvlar, histuyg'ularni idrok etishning psixologik jihatlari, emotsional intellekt va kognitiv jarayonlar, aqliy ishlashda

emotsional intellektni intellektual qobiliyat sifatida e'tirof etib, 4 o'ziga xos xususiyatini ajratadi:

emotsional intellekt muammosi psixolog olimlarning asosiy tadqiqot yo'nalishlaridan biridir. Jahon psixologiyasi namoyondalaridan Z.Freyd, V.Vundt, K.Rodgers o'z asarlarida emotsiya uning psixofiziologik xossalariga alohida to'xtalib o'tishgan [4].

Ye.Ilin "Emotsiya i chuvstva" asarida emotsiya va hissiyotlarning farqini ko'rsatib bergan [5].

Aynan –emotsional intellekt atamasi fanga XX asrning 90-yillaridan kirib kelgan. Ushbu atamani fanga Piter Slovey 1990-yil o'z maqolasida kiritgan [6].

Olib borilgan tadqiqotlarda sohalararo kasblarda muvaffaqiyatlarga erishish mezoni 75 % umumiy intellekt bilan bog'liq bo'lsa, 86 % emotsional intellektga to'g'ri kelishi tasdiqlangan [7].

Insonning hissiy bilimdonligi o'ziga xos kompetentlik sanalib, u insonning yangi vaziyatlarga moslashuvini, tajriba asosida mavhum tushunchalarni tushuna olishi va uni amaliyotga qo'llay olish qobiliyatini hamda axborotlarni idrok qilish tezligini ta'minlovchi qobiliyatlari yig'indisi sanaladi.

Bugungi kunga kelib, emotsional intellektga oid bir qancha yondashuvlar mavjud. I.N. Andreevaning fikricha, emotsional intellekt – o'z hamda o'zgalarning his tuyg'ularini tushuna olish, zarur vaqtda boshqara olish qobiliyatidir [8].

D.Goulmen qarashlarida, emotsional intellekt – tashqi olamdan olingan axborotlarni maqsadlarini amalga oshirishda o'zi hamda emotsiyalarini to'g'ri qo'llay olish qobiliyatidir deb ifodalanadi [9]. Daniel Goulman o'zining "Emotsional intellekt" nomli kitobida inson hissiyotlarini to'g'ri aks ettira olishi muhimligini yoritib beradi. U

emotsional intellektni intellektual qobiliyat sifatida e'tirof etib, 4 o'ziga xos xususiyatini ajratadi:

- O'z o'zini anglash (emotsional o'zini anglash, o'ziga adekvat baho bera olish va o'ziga ishonch)

- O'z o'zini nazorat qila olish (emotsiyalarni, ochiqlikni, moslashuvchanlikni nazorati, g'alabag, tashabbuskorlik, optimizmga bo'lgan intilish)

- Ijtimoiy xushyorlik (empatiya, ishdagi boxabarlik, ehtiyotkorlik)

- Munosabatlarni boshqarish (o'z imkoniyatlarini relizatsiya qila olish, ta'sir ko'rsatish, yordam qilish, o'zgarishlarga harakat qilish, nizolarni boshqarish, guruxiy ish va hamkorlik).

Emotsional intellekt shaxs shakllanishi, rivojlanishi, stressli vaziyatlarda to'g'ri qarorlar qabul qilishi, ijtimoiy munosabatlarga kirishishida, stressli vaziyatlarda

R.Bar On esa, emotsional intellekt – bu atrof muhit talablari va bosimi bilan yaxshi kelishishga ta'sir qiluvchi kognitiv bo'lmagan qobiliyatlar va malakalar yig'indisidir deb hisoblaydi [10] 1996-yilda R.Bar On tomonidan emotsional intellekt nazariyasi va amaliyotidagi EQni o'lchash so'rovnomasi (Emotional Quotient Inventory –EQi)ni ishlab chiqilib, emotsional intellektni tadqiqi etish sohasida muhim yutuqlardan biri bo'ldi.

XULOSA

Shunday qilib, emotsional intellekt rivojlanishining psixologik xususiyatlari, boshqalarning emotsional kechinmalarini ta'minlovchi sifatlar: muammoni yechish, tanqidiy tafakkur, muloqot ishtirokchisining fikrlarini tushunish, noverbal xulq-atvorni tushunish, ijtimoiy intellekt, emotsional bilimdonlik, o'z his-tuyg'ularini tushunish,

boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish va emotsional intellektual sifatlar kabi xususiyatlar bilan bog'liq hisoblanadi.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston Strategiyasi. T.: O'zbekiston 2021 b.324
2. D.X. Ulmasova Emotsional intellektning o'rganilish tarixi / Academic research in educational sciences volume 2 | ISSUE 9 | 2021. B. 361-365.
3. J.R. Shukurov Bo'lajak ofitserlarda emotsional intellekt rivojlanishining psixologik jihatlari / p.f.f.d.(PhD) diss. Avtoreferati. T.: 2022. B.- 6.
4. Люсин Д.В. Социальный интеллект: Теория, измерения, исследование. М., 2004.
5. Ильин Е.П. Эмоции и чувства: учеб. Пособие для студ. вузов. СПб.: Питер, 2001.
6. Fiori M. A new look at emotional intelligence: A dual-process framework // Personality and Social Psychology Review. 2009. Vol. 13. № 1. P. 21–44. doi:10.1177/108886830832690
7. Proceedings of the 2021 Carnegie Endowment for International Peace. (May 24)
8. Андреева И.Н. Эмоциональный интеллект как феномен современной психологии. Новополюк: ПГУ, 2011.
9. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект / Д. Гоулман; пер. с англ. А.П. Исаевой. – М.: АСТ МОСКВА; Владимир: ВКТ, 2009.
10. Bar-On R. Emotional Quotient Inventory: a measure of emotional intelligence. NY: Multi-Health Systems, Inc. 2008. 36 p.

